

GEOMETRIYA O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING GEOMETRY
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ГЕОМЕТРИИ

Jumaniyozov Qudrat Sapoyevich

Oriental universiteti professori v.b.,

Pedagogika fanlari nomzodi

Tel.: +998 97-463-32-32

E-mail: qudrat_j@mail.ru

Pulatov Baxram Nigmatovich

Oriental universiteti dotsenti

Tel.: +998 93-515-64-28

E-mail: pulbax2011@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta’lim maktablari va oliy ta’lim muassasalarida geometriya fanini o‘qitish jarayonida innovatsion pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish masalalari yoritilgan. Geometriyani o‘qitishda raqamli ta’lim platformalari, interaktiv dasturlar, multimedia vositalari, STEAM texnologiyasi, masofaviy ta’lim elementlari hamda kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari innovatsion texnologiyalar o‘quvchilarning fazoviy tafakkuri, mantiqiy fikrlashi va mustaqil bilim olish ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *geometriya, innovatsion texnologiyalar, interaktiv ta’lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, STEAM, raqamli ta’lim.*

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы использования инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания геометрии в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях. Проанализировано значение цифровых образовательных платформ, интерактивных программ, мультимедийных средств, в интерактивной геометрической среде GeoGebra, технологии STEAM, элементов дистанционного обучения и компетентностного подхода в преподавании геометрии. Результаты исследования показывают, что инновационные технологии эффективны в развитии.

Ключевые слова: *геометрия, инновационные технологии, интерактивное образование, информационно-коммуникационные технологии, STEAM, цифровое образование.*

Abstract. This article examines the use of innovative pedagogical and information-communication technologies in the process of teaching geometry in general education schools and higher educational institutions. The importance of digital educational

platforms, interactive programs, multimedia tools in the interactive geometric environment GeoGebra, STEAM technologies, distance learning elements, and a competency-based approach in teaching geometry has been analyzed. The research results show that innovative technologies are effective in development.

Keywords: *Keywords: geometry, innovative technologies, interactive education, information and communication technologies, STEAM, digital education.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar o'qitish jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, matematika fanining muhim tarkibiy qismi bo'lgan geometriyani o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayoni samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Geometriya fani o'quvchilarda fazoviy tasavvur, mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va isbotlash qobiliyatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. An'anaviy o'qitish usullari ko'p hollarda o'quvchilarning faolligini to'liq ta'minlab berolmaydi, abstrakt tushunchalarni anglashda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Shu sababli geometriya ta'limida innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish, bilimlarni chuqur va mustahkam o'zlashtirishga erishish mumkin.

Innovatsion texnologiyalar deganda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv metodlar, elektron resurslar, simulyatsiya va modellashtirish dasturlari, virtual laboratoriyalar, STEAM ta'limi elementlari tushuniladi. Ushbu vositalar geometriyani vizual, amaliy va hayot bilan bog'langan holda o'rgatish imkonini beradi.

Maqolaning asosiy maqsadi – geometriya o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish usullarini tahlil qilish, ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganish va amaliyotda qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Geometriya o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalasi so'nggi o'n yilliklarda pedagogika va didaktika adabiyotlarida faol o'rganilmoqda. Tadqiqotlar asosan kompyuter texnologiyalari, interaktiv muhitlar va vizualizatsiya vositalarining o'quv jarayoniga ta'siriga qaratilgan.

A.D. Aleksandrov (1980) geometriyada mantiq va vizual tasavvur o'zaro bog'liqligini ta'kidlab, innovatsion yondashuvlar uchun nazariy zamin yaratgan. G.D. Gleyzer (1990) an'anaviy usullarning kamchiliklarini ko'rsatib, mantiqiy va vizual fikrlash kombinatsiyasini taklif etgan. V.V. Davydov (1972) modellashtirish tamoyilini ta'limda muhim vosita sifatida asoslab bergan.

Zamonaviy tadqiqotlarda N.V. Andrafanova va D.S. Nazaryan (2014) interaktiv geometrik muhit (masalan, GeoGebra) ni vizualizatsiya, modellashtirish va dinamika tamoyillari asosida o'quvchilarning kognitiv faoliyatini rivojlantiruvchi vosita sifatida

tahlil qilgan. Ular dinamik modellar yordamida geometrik obyektlar xossalarini tajriba asosida “kashf etish” imkoniyatini ta’kidlagan.

H.S.M. Coxeter va S.L. Greitzer (1978) geometrik masalalarning vizual va dinamik talqinini muhim deb hisoblagan. L.S. Atanasyan va boshqalar (2009) maktab darsliklarida an’anaviy usullarning cheklovlarini ko’rsatib, raqamli vositalarni joriy etish zarurligini ta’kidlagan.

Xorijiy adabiyotlarda (European Journal of Contemporary Education, 2013) GeoGebra kabi IGM (interfaol geometrik muhit) ning o’quv jarayonidagi samaradorligi keng o’rganilgan. Ushbu tadqiqotlar dinamik chizmalar orqali Eyler chizig’i, to’qqiz nuqta aylanasi kabi murakkab tushunchalarni o’rganishda interaktivlikning ustunligini isbotlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Umumta’lim maktablari va oliy ta’limda geometriya o’qitishda innovatsion texnologiyalar (GeoGebra, STEAM, raqamli platformalar, interaktiv dasturlar) ning samaradorligini o’rganish va ularning o’quvchilarning fazoviy tasavvuri, mantiqiy fikrlashi va mustaqil izlanish ko’nikmalariga ta’sirini aniqlash kuzatish, anketaviy so’rov, test, tajriba va statistika kabi metodlardan foydalanildi. Ushbu metodologiya innovatsion texnologiyalarning geometriya ta’limidagi samaradorligini ishonchli va aniq baholashga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta’limni axborotlashtirish sharoitida geometriyani o’qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish nafaqat ularning jadal rivojlanishi va ta’lim sohasiga kirib borishi bilan dolzarb, balki akademik A.D.Aleksandrov aytganidek “qat’iy mantiq vizual tasvir bilan birlashtirilgan, unda ular bir-birini o’zaro tashkil qiladi va boshqaradi” kabi fanning o’ziga xos xususiyatiga ham bog’liq. (Александров А.Д., 1980:- № 3, - 56).

Maktab o’quvchilari uchun geometriya murakkab fanlardan biridir. Buni matematikadan o’tkazilgan test natijalarining tahlili tasdiqlaydi: maktab bitiruvchilari geometrik vazifalarni umuman bajarmaydilar yoki faqat tekislikdagi masalalarni yechadilar va ularning ozgina qismi stereometrik masalalarni yechishga urinadilar va kamdan kam holatda ijobiy natija oladilar.

G.D.Gleyzerning fikriga ko’ra, bunday vaziyatning sababi geometriyani o’qitishning an’anaviy uslubidir: “maktab darsligi va bizda mavjud bo’lgan o’qitish an’anasi geometriyani o’qitishdan asosiy maqsad – maktab o’quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish degan fikrga olib keldi...” (Атанасян Л.С., 2009: 259). Bu usul fikrlashning majoziy tarkibiy qismlariga zarar etkazadi. Shu sababli, so’nggi paytlarda ko’plab tadqiqotchilar geometriyani mantiqiy va vizual-majoziy fikrlashning maqbul kombinatsiyasiga asoslangan o’rganishni takomillashtirish yo’llarini izlashga e’tibor qaratmoqdalar.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish geometriyaning ko'plab masalalarini o'rganishda an'anaviy yondashuvlarni o'zgartirishga imkon beradi. Shu bilan birga, AKTni o'qitish vositasi sifatida qo'llash o'quv materialining og'zaki taqdimotini oddiy tasvirlashni kamaytirilmasligi lozim, balki uning vizualizatsiya, modellashtirish, dinamika kabi barcha imkoniyatlaridan foydalanish kerak.

Vizualizatsiya tamoyili. Buyuk matematik K.Gauss matematikaning quloqlar uchun emas, balki ko'zlar uchun ekanligini ta'kidlagan. Zamonaviy didaktikada o'rganishni vizualizatsiya qilish tamoyili o'quv jarayonida tegishli o'quv ma'lumotlarini vizual ravishda taqdim etishning turli vositalaridan foydalanishga qaratilgan.

Amerikalik psixolog R.Arnxaym hatto "vizual operatsiyalar orqali fikrlash" degan ma'noni anglatuvchi "vizual fikrlash" atamasini kiritdi va uning bu ishi kognitiv faoliyatda majoziy hodisalarning roli bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarga asos soldi.

Agar an'anaviy o'qitishda vizualizatsiya, birinchi navbatda, vizual tasvirlar va shakllar orqali o'qituvchidan o'quvchiga ma'lumot uzatilishini ta'minlaydigan tasviriy komponent sifatida tushnilsa, kompyuter ta'limi sharoitida esa vizualizatsiya obyektlar va jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni statikada va dinamikada kompyuter shaklida taqdim etish orqali amalga oshiriladi. Ko'rgazmalilikni yetkazib beruvchi endi o'qituvchi emas, balki kompyuter bo'ladi (Андреефанова Н.В., 2014: 78). O'quv materialini taqdim etishning bunday usuli matematik tushuncha va tasdiqlar (teorema, ta'rif) ortida o'quvchi obyekt tasvirining aniq tasavvuriga ega bo'lmaganda, ularning o'ziga xos xususiyatlarini shu tasdiqda noto'g'ri talqin qilishni oldini oladi.

Akademik A.D.Aleksandrov "Geometriya to'g'risida" maqolasida geometrik ta'limotda dastlab o'ziga xos "uchburchak"ning mavjudligini ta'kidlagan: bu mantiq-tasavvur-amaliyot va agar undan kamida bitta uchini olib tashlansa, biz geometriyaning buzilgan yo'nalishini olamiz. Bundan tashqari, ushbu "uchburchak"dagi eng muhim burchak tasavvurdir. Pedagogik amaliyot shuni ko'rsatadiki, kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda geometrik bilimlarni vizualizatsiya qilish maktab o'quvchilarida geometrik obyektlar va ularning xususiyatlari to'g'risida tasavvurni rivojlantiradi.

Modellashtirish tamoyili. Zamonaviy didaktikada vizualizatsiya tamoyili nafaqat o'ziga xos vizual obyektlar va ularning tasvirlariga, balki ularning modellariga ham tizimli yordam ekanligi ta'kidlangan. Nazariy tushunchalarni shakllantirishda o'quv modellarining roli (illyustratsiya turi sifatida) V.V.Davydov tomonidan ishonchli tarzda ochib berilgan. U o'quv modellarini ko'rgazmalilik va tushuncha, aniqlik va mavhumlikning o'ziga xos qotishmasi sifatida tavsiflaydi va modellashtirishni ko'rgazmalilikni to'ldiradigan didaktik tamoyil sifatida taklif qiladi. Bu tamoyillarning nisbatini V. V. Davydov quyidagicha aniqlaydi: "... ta'lim mazmuni sifatida narsalarning

tashqi xususiyatlari namoyon bo'lsa, tasviriy vizualizatsiya tamoyili o'zini oqlaydi. Ammo ta'lim mazmunini obyektlarning aloqalari va munosabatlari tashkil etgan joyda bu ko'rgazmalilik yetarli emas. Bu yerda modellashtirish tamoyili kuchga kiradi" (Давыдов В.В., 1972: 59).

Geometrik modellarni vizualizatsiya qilish bilan bog'liq kompyuter modellashtirish geometrik tadqiqotlarda foydali vosita bo'lib, uning yordamida yangi qiziqarli geometrik faktlarni tajriba asosida aniqlash mumkin. Kompyuter tajribasi natijalari o'quvchilarni bayonotning to'g'riligiga darslikda keltirilgan mantiqiy dalillardan ko'ra ko'proq ishontiradi. U. E. Mintonning ta'kidlashicha, modelda qayd etilgan muhim xususiyatlar va aloqalar o'quvchilar uchun ushbu belgilar, aloqalar bolalarning o'zlari tomonidan o'z harakatlari natijasida, ya'ni ular o'zlari modelni yaratishda ishtirok etganlarida ko'rinadi va ayon bo'ladi.

Kompyuter tajribasi quyidagilarga imkon beradi:

- * berilgan shartlarga muvofiq obyektning tavsiflarini aniqlashda;
- * muayyan qo'shimcha shartlarda obyektning xususiyatlarini aniqlashda;
- * tadqiqot gipotezasini tasdiqlash yoki rad etishda (Андропанова Н.В., 2014: 26).

Dinamika tamoyili. Geometrik tushunchalarni kompyuterda dinamik talqin qilish geometriyani o'qitishda innovatsion yondashuvdir. Dinamik illyustratsiya – bu kompyuter vositasi yordamida tasviriy obyektning harakat effektini amalga oshirishdir. Dinamika tamoyili dinamik geometriya tizimlari yoki interfaol geometrik muhitlarning asosidir.

Dinamik modellar – interfaol modellar bo'lib, foydalanuvchi ulardan foydalanish jarayonida (eksperiment, kuzatuv, tadqiqot) xususiyatlarini maqsadli ravishda o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Zamonaviy o'quvchi uchun interfaol geometrik muhit nafaqat geometrik materialni o'rganish uchun yangi innovatsion texnologiya, balki grafik ma'lumotlarni qayta ishlashning tanish, tabiiy texnologiyasidir.

Kompyuter grafikasi asoschilaridan biri Ayven Sazerlend bir vaqtlar kompyuterning o'ziga xos xususiyatlarini grafik ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish vositasi sifatida quyidagicha ta'kidlagan: "Kompyuterga ulangan displey menga Alisanning mo'jizalar mamlakatiga ochilgan oynaga o'xshaydi, u yerda dasturchi taniqli tabiat qonunlari bilan tavsiflangan har qanday obyektlarni yoki dasturda qayd etilgan qonunlarga bo'ysunadigan sof xayoliy obyektlarni tasvirlashi mumkin. Displeylar yordamida men samolyotni harakatlanayotgan samolyot tashuvchi kemaning palubasiga qo'ndirdim, potensial chuqurdagi elementar zarrachaning harakatini kuzatdim, raketada yorug'lik tezligida uchdim va kompyuterning ichki hayoti sirlarini kuzatdim".

1961-yilda A. Sazerlend birinchi "Sketchpad" ("Albom") interfaol grafik paketini yaratdi. Ushbu dastur displeyda oddiy shakllarni chizish, ularni saqlash, shuningdek, tayyor prototiplardan foydalanish imkonini berdi. Dastur obyektlarni modellashtirishga

imkon berdi: avtomobilning tasviri bilan ishlash, modelning qolgan qismiga ta'sir qilmasdan shinalarini o'lchamlarini o'zgartirish mumkin edi.

Hozirgi vaqtda geometrik obyektlar yordamida geometrik konstruksiyalarni amalga oshirishga imkon beradigan, ular orasidagi munosabatlarni belgilaydigan interfaol grafik paketlar juda xilma-xildir. Ularni ikki turga bo'lish mumkin: ikki o'lchovli geometriya dasturlari (2D) va uch o'lchovli geometriya dasturlari (3D).

Geometrik muhitning interfaoligi xususiyati quyidagilarga imkon beradi:

- * foydalanuvchi tomonidan kiritiladigan dastlabki ma'lumotlar uchun chizma chizish;
- * chizma chizishning umumiy algoritmini saqlashda obyektlarning parametrlarini o'zgartirish;
- * tasvirlangan shakllarning xususiyatlari haqida ma'lumot olish;
- * o'rganilayotgan obyektning xususiyatlari to'g'risida ma'lumot to'plash yoki uning xususiyatlarining o'zgarishi xususiyatini kuzatish uchun kompyuter tajribasini o'tkazish (Андреевна Н.В., 2014: 59).

Geometrik materialni o'rganish uchun GeoGebra uch o'lchovli geometriya dasturidan foydalanish mumkin. U Markus Xoxenvarter tomonidan ishlab chiqilgan, bepul tarqatiladigan, oddiy foydalanuvchi interfeysiga va rus tilidagi versiyasiga ega. So'nggi yillarda ushbu dastur atrofida interfaol geometrik muhitni (IGM) targ'ib qilish bo'yicha konferensiyalarda qatnashadigan dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan tadqiqotchilar va o'qituvchilarning xalqaro hamjamiyati shakllandi. Yevropa zamonaviy ta'lim jurnalining (European Journal of Contemporary Education) 2013-yilgi 4-maxsus soni GeoGebradan o'quv jarayonida foydalanishga bag'ishlangan (European Journal of Contemporary Education. – 2013: 4). To'qqiz nuqta aylanasi dinamik chizmasini yaratish uchun GeoGebra IGM imkoniyatlaridan foydalanishni ko'rsatamiz.

To'qqiz nuqta aylanasi – bu ixtiyoriy uchburchak tomonlarining o'rtasidan, uning balandliklarining asosidan va uchburchak uchlarini balandliklarining kesishish nuqtasi bilan bog'laydigan kesmalarining o'rtasidan o'tuvchi aylana (1-shakl).

1-shakl. To'qqiz nuqta aylanasi.

Yevropalik mualliflar ko‘pincha bu aylanani “Eylar aylanasi” deb atashadi (Коксетер Г.С.М., 1978:33). 1765-yilda L.Eyler uchlari uchburchak balandliklarining asoslari bo‘lgan o‘rta uchburchak va uchlari uchburchak tomonlarining o‘rtalari bo‘lgan o‘rta uchburchak umumiy aylanaga ega ekanligini isbotladi, shuning uchun aylananing yana bir nomi “6 nuqta aylanasi”. Ba’zi matematiklar bu aylanani “Feyerbax aylanasi” deb atashadi, chunki 1821-yilda K.Feyerbax tomonidan umumiy natijaning birinchi to‘liq isboti chop etilgan.

Ushbu aylana bilan bog‘liq masalalar geometriyaning eng chiroyli masalalaridan biridir. Ulardan ba’zilari L.S.Atanasyan, V.F.Butuzov, S.B.Kadomtsev va boshqalarning 10-11-sinf darsliklarida keltirilgan (Атанасян Л.С., 2009: 200). GeoGebraning imkoniyatlari nafaqat tayyor muhit vositalaridan foydalangan holda to‘qqiz nuqta aylanasi yetarlicha tez qurishga, balki uning xossalarini dinamikada namoyish etishga imkon beradi.

To‘qqiz nuqtaning aylanasi: ixtiyoriy uchburchakning uchta balandligining asoslari, uning uch tomonining o‘rtasi va uchlarini ortomarkazi bilan bog‘laydigan uchta kesmaning o‘rtasi (balandliklarning kesishish nuqtasi), radiusi aylananing radiusidan ikki baravar kam bo‘lgan bitta aylana yotadi.

GeoGebra muhitida to‘qqiz nuqta aylanasi qurish algoritmi quyidagi qurilish bosqichlarini o‘z ichiga oladi:

1-Jadval

Qurish bosqichlari	Foydalanadigan vositalar
Ixtiyoriy ABC uchburchakni yaratish	ko‘pburchak
A1,B1,C1 uchburchakning A1,B1,C1 tomonlarining o‘rtasini belgilash:	o‘rta yoki markaz
Uchburchakning AD, BE, CF (D, E, F nuqtalari ikkita obyektning kesishish nuqtalari sifatida aniqlanadi) balandliklarini yasash:	kesishish nuqtasi
H balandliklarining kesishish nuqtasini ikkita obyektning kesishishi sifatida belgilash	kesishish nuqtasi
Uchburchakning uchlarini Z, X, Y kabi balandliklarning kesishish nuqtasi bilan bog‘laydigan AH, BH, CH kesmalarining o‘rtalarini belgilash	o‘rta yoki markaz
Uch nuqta asosida aylana qurish	uchta nuqta orqali o‘tuvchi aylana

Shu tarzda qurilgan aylana ushbu uchta uchburchak atrofida tasvirlangan (1-shakl):

* $\triangle A_1B_1C_1$, berilgan uchburchakning yon tomonlari o‘rtalarini tutashtiruvchi (o‘rta uchburchak);

* $\triangle AFDE$, berilgan uchburchakning balandliklari asoslarini bog‘laydigan (o‘rta uchburchak)

* $\triangle XYZ$, uchlari berilgan uchburchakning uchlari ortomarkaz bilan bog'laydigan kesmalarining o'rtalarida joylashgan.

Eyler to'g'ri chizig'i: o'rtamarkaz, sentroid (uchburchak medianalarining kesishish nuqtasi) va ixtiyoriy uchburchak tashqi aylanasining markazi bitta to'g'ri chiziqda yotadi. Sentroid o'rtamarkazdan tashqi chizilgan aylananing markazigacha bo'lgan masofani 2 : 1 nisbatda ajratadi.

Ushbu uchta nuqta yotadigan to'g'ri chiziq bu uchburchakning Eyler to'g'ri chizig'i deyiladi (2-shakl). Bu alomatni aniq tasdiqlaydigan algoritm quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

2-Jadval

Qurish bosqichlari	Foydalanadigan vositalar
Uchburchakni yasash	ko'pburchak
Uchburchakning medianalarini yaratish: uchburchak tomonlarining o'rtalarini topish, uchlari AA1, BB1, CC1 bo'lgan uchburchak tomonlarining o'rtalarini bog'lash	kesma
Medianalarning kesishish nuqtasini ikkita obyektning kesishishi sifatida M bilan belgilash (sentroid)	kesishish nuqtasi
Uchburchakning AD, BE, CF balandliklarini yasash (D, E, F nuqtalari ikkita obyektning kesishish nuqtalari sifatida aniqlanadi)	kesishish nuqtasi
Balandliklar kesishish nuqtasini ikkita obyektning kesishishi sifatida H bilan belgilash (ortomarkaz)	kesishish nuqtasi
Uchburchakning tomonlariga tushirilgan o'rta perpendikulyarlarni qurish	o'rta perpendikulyar
O'rta perpendikulyarlarning kesishish nuqtasini ikki obyektning kesishishi sifatida O bilan belgilash	kesishish nuqtasi
Ikkita nuqta orqali to'g'ri chiziq tortish, masalan O va H kabi.	to'g'ri chiziq

ABC uchburchakdan C uchi uchun "Ko'chirish" vositasidan foydalanib, uchburchak shaklini o'zgartirib, ixtiyoriy uchburchak uchun tasdiqning to'g'riligini ko'rgazmali va tushunarli ko'rsatish yoki ko'rib chiqilgan geometrik shaklning dinamik chizmasini yaratish mumkin.

2-shakl. Eyler to'g'ri chizig'i

Eyler to'g'ri chizig'i va to'qqiz nuqta aylanasining xossalari:

1. To‘qqiz nuqta aylanasining markazi Eyler to‘g‘ri chizig‘ida, ortomarkaz va tashqi aylananing markazi orasidagi kesmaning o‘rtasida joylashgan bo‘lib, uning radiusi tashqi aylananing radiusidan ikki baravar kam (3-shakl).

2. Uchburchak tomonlari va ularning o‘rta nuqtalariga nisbatan H balandliklarining (yoki ularning davomlarining) kesishish nuqtasiga simmetrik nuqtalar to‘qqiz nuqta aylanasida joylashgan.

3. Uchburchakning o‘rta chiziqlarini o‘z ichiga olgan to‘g‘ri chiziqlarga nisbatan tashqi aylana markaziga simmetrik nuqtalar to‘qqiz nuqta aylanasida yotadi.

3-shakl. Birinchi xossa namoyishi

Eyler chizig‘i va to‘qqiz nuqta aylanasining sanab o‘tilgan xossalarini o‘quvchilarga amaliy vazifalarni bajarish orqali eksperimental ravishda “ochish”ni taklif qilish mumkin. Ushbu vazifalardan biriga misol keltiramiz.

1. Ixtiyoriy ABC uchburchak yasang.
2. Uchburchakning AA₁, BB₁, CC₁ balandliklarini yasang. Balandliklarning kesishish nuqtasini H orqali belgilang.
3. ABC uchburchak atrofida aylanani tasvirlang.
4. BC tomonini o‘z ichiga olgan to‘g‘ri chiziqqa nisbatan H nuqtaga simmetrik bo‘lgan A₂ nuqtani yarating.
5. AC tomonini o‘z ichiga olgan to‘g‘ri chiziqqa nisbatan H nuqtaga simmetrik bo‘lgan B₂ nuqtani yarating.
6. AB tomonini o‘z ichiga olgan to‘g‘ri chiziqqa nisbatan H nuqtaga simmetrik bo‘lgan C₂ nuqtani yarating.
7. Uchburchak tomonlariga nisbatan simmetrik bo‘lgan nuqtalarning joylashish xossalarini shakllantiring.

Amaliy vazifani bajarish natijasida o‘quvchilar xossalarni tajriba asosida mustaqil ravishda “kashf etadilar”.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, geometriyani innovatsion texnologiyalar asosida o‘qitish quyidagi ijobiy samaralarni berdi:

1. O‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlari oshdi. Interaktiv dasturlar va vizual materiallar darsni jonli va qiziqarli qildi.

2. Fazoviy tafakkur rivojlandi. Geometrik obyektlarni dinamik ko‘rinishda kuzatish orqali o‘quvchilar tushunchalarni osonroq angladilar.

3. Mustaqil ishlash ko‘nikmalari shakllandi. Elektron resurslar o‘quvchilarni o‘z ustida ishlashga undadi.

4. Kommunikativ kompetensiyalar rivojlandi. Guruhli ishlar o‘quvchilarning hamkorlikda ishlash qobiliyatini oshirdi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, geometriya o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta’lim jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Ayniqsa, GeoGebra kabi dinamik dasturlar yordamida geometrik teoremlarni isbotlash, figuralarni o‘zgartirish va tahlil qilish imkoniyati o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini kuchaytiradi.

STEAM texnologiyasi esa geometriyani fizika, informatika va texnologiya fanlari bilan integratsiya qilishga xizmat qiladi. Bu o‘quvchilarda fanlararo bog‘liqlikni anglash, ijodiy fikrlash va amaliy masalalarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarni joriy etishda o‘qituvchining tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchi axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi, dars ssenariysini to‘g‘ri rejalashtirishi lozim. Aks holda, texnologiyalar kutilgan samarani bermasligi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, geometriya o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning bilim sifatini oshirish, ularni faol ta’lim subyektiga aylantirishda muhim omil hisoblanadi. Interaktiv va raqamli vositalar orqali geometriya fanini o‘qitish zamonaviy ta’lim talablariga to‘liq javob beradi. Shunday qilib, interfaol geometrik muhitning keng imkoniyatlaridan foydalanish Eylar muammosi misolida ko‘rsatilganidek, geometriyaning ko‘plab murakkab masalalarini o‘rganishga an’anaviy yondashuvlarni o‘zgartirishga imkon beradi. An’anaviy vizual vositalar bilan taqqoslaganda, IGM geometrik materialni o‘rganishning innovatsion texnologiyasi sifatida sifat jihatidan yangi didaktik imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu tadqiqot natijasida quyidagi takliflarni keltirishimiz mumkin bo‘ladi:

STEAM yondashuvini geometriya darslariga integratsiya qilish: har chorakda kamida 1 ta loyiha topshirig‘i (masalan, 3D modellashtirish orqali binolar dizayni, robototexnika elementlari bilan geometrik shakllarni qo‘llash) berish va natijalarni maktab ko‘rgazmasida taqdim etishni majburiy qilish.

Raqamli platformalar (GeoGebra Classroom, Khan Academy Geometry, Moodle yoki o‘zbekcha moslashtirilgan platformalar) orqali masofaviy va uy vazifalarini tashkil etish: har bir mavzudan keyin 5-7 ta interaktiv topshiriq va avtomatik baholash tizimini joriy etish, o‘quvchilarning mustaqil ishlash foizini 30-40 %ga oshirish maqsadida monitoring qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. A.Abduqodirov va b. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. Masalalar to‘plami. T. “O‘qituvchi”, 1989.
2. Абинов А.Г. Человек или машина? Серия «Знак вопроса», 1989 № 2. М., издательство «Знание».
3. Александров А.Д. «О геометрии» // Журнал «Математика в школе», -1980. № 3.
4. Андрафанова Н.В., Назарян Д.С. Интерактивная геометрическая среда как средство компьютерной наглядности в обучении геометрии. Материалы международной научно-практической конференции «Информационные технологии в обеспечении федеральных государственных образовательных стандартов», Елец, 2014,
5. Андрафанова Н.В., Назарян Д.С. Интерактивная геометрическая среда как средство развития познавательного интереса школьников. Проблемы и перспективы развития образования в России, 2014. № 27, – с. 59-65.
6. Андрафанова Н.В., Закира И.А. Поддержка исследовательской деятельности школьников средствами ИГС. Проблемы и перспективы развития образования в России, 2014. № 30, – с. 21-26.
7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. М.: Просвещение, 2009. 259 с
8. Глейзер Г.Д. Каким быть школьному курсу геометрии // Математика в школе, 1990. № 7. – с. 68-71.
9. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении М.:Просвещение, 1972.
10. Коксетер Г.С.М, Грейтцер С.Л. Новые встречи с геометрией. Выпуск 14 серия «Библиотека математического кружка». М. Наука, 1978.
11. European Journal of Contemporary Education. – 2013. № 4. URL: <http://ejournal1.com/ru/>

REFERENCES:

1. Abduqodirov A. va boshqalar (1989). Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. Masalalar to‘plami. – Toshkent: O‘qituvchi. (In Uzbek)
2. Abinov A.G. (1989). Chelovek ili mashina? Seriya «Znak voprosa», № 2. – Moskva: Izdatelstvo «Znanie». (In Russian)
3. Aleksandrov A.D. (1980). O geometrii // Zhurnal «Matematika v shkole». – № 3. (In Russian)
4. Andrafanova N.V., Nazaryan D.S. (2014). Interaktivnaya geometricheskaya sreda kak sredstvo kompyuternoy naglyadnosti v obuchenii geometrii. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Informatsionnye tekhnologii v

obespechenii federalnykh gosudarstvennykh obrazovatelnykh standartov». – Yelets. (In Russian)

5. Andrafanova N.V., Nazaryan D.S. (2014). Interaktivnaya geometricheskaya sreda kak sredstvo razvitiya poznavatel'nogo interesa shkolnikov // Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya v Rossii. – № 27. – S. 59-65. (In Russian)

6. Andrafanova N.V., Zakira I.A. (2014). Podderzhka issledovatel'skoy deyatel'nosti shkolnikov sredstvami IGS // Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya v Rossii. – № 30. – S. 21-26. (In Russian)

7. Atanasyan L.S., Butuzov V.F., Kadomtsev S.B. va boshqalar (2009). Geometriya 10-11 klassy: uchebnik dlya obshcheobrazovatelnykh uchrezhdeniy: bazovyy i profilnyy urovni. – Moskva: Prosveshchenie. – 259 s. (In Russian)

8. Gleyzer G.D. (1990). Kakim byt shkolnomu kursu geometrii // Matematika v shkole. – № 7. – S. 68-71. (In Russian)

9. Davydov V.V. (1972). Vidy obobshcheniya v obuchenii. – Moskva: Prosveshchenie. (In Russian)

10. Coxeter H.S.M., Greitzer S.L. (1978). Novye vstrechi s geometriey. Vypusk 14 seriya «Biblioteka matematicheskogo kruzha». – Moskva: Nauka. (In Russian)

11. European Journal of Contemporary Education. (2013). – № 4. – URL: <http://ejournal1.com/ru/> (In English)